

**MA'LUMOTLAR BAZASINI INTELLEKTUAL TAHLIL QILISHNING SUN'IY
INTELLEKTGA ASOSLANGAN YECHIMLARI****Shukurboyeva Sohiba Fayzulloevna
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
2-kurs magistranti****Hasanov Doston****Ilmiy rahbar: Phd****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990349>**

Sun'iy intellekt texnologiyasini samarali qo'llash va kelajakda kompyuterni rivojlantirish sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasi texnologiyasini birlashtirishni talab qiladi. Ushbu integratsiya ikkala texnologiyaga ham foyda keltiradi, bu esa hisoblash texnikasining rivojlanishiga katta yordam beradi. Axborot tizimlari (AT) sun'iy intellekt texnologiyasidan eng katta foyda oluvchilar hisoblanadi.

Samarali sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasi (SI-MB) integratsiyasi SI muhandisidan ma'lumotlar bazasi texnologiyasi taqdim eta oladigan SI tizimlari uchun ma'lumotlar bazasi xodimlariga bo'lgan talablarni chuqur tushunishini talab qiladi. Bu tushuncha hali amalga oshirilmagan. Afsuski, sun'iy intellekt bo'yicha olimlar va amaliyotchilar va ularning ma'lumotlar bazasidagi hamkasblari o'rtasida samarali aloqa yoki texnologiya uzatish juda kam.

Katta ma'lumotlar singari, SI ham ma'lumotlar miqdori, tezligi va xilma-xilligini oshiradi. Katta hajmdagi ma'lumotlarda SI qiyin naqshlarni aniqlash, o'rganish va boshqa vazifalarni kompyuterga asoslangan yondashuvga topshirishga imkon beradi. Misol uchun, global birja savdosi SIga asoslangan tizimlarning yarmidan ko'pi orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, SI boshqa qarorlarni qabul qilishga olib keladigan yuqori tezlikdagi kompyuterga asoslangan qarorlarni qabul qilish orqali ma'lumotlar tezligini oshiradi. Misol uchun, tranzaksiyalar tezligini oshirish mumkin, chunki ko'plab aksiyalar odamlar emas, balki sun'iy intellektga asoslangan tizimlar tomonidan amalga oshiriladi va bir tranzaksiya boshqasiga olib kelishi mumkin. Xilma-xillik muammosini parallellashtirish va dispersiya muammosi bilan hal qilib bo'lmaydi. Buning o'rniga, tuzilmagan ma'lumotlarni olish, sozlash va tushunish uchun SI va boshqa tahlil usullaridan foydalanish orqali xilma-xillik engillashtiriladi.

SI tadqiqotchilari uzoq vaqtdan beri tuzilmagan ma'lumotlarni tahlil qilish va ma'lumotlarni tasniflaydigan yoki tuzadigan ilovalarni yaratishga qiziqish bildirishgan. Olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri jarayonni tushunish yoki boshqa ilovalar bilan ishlash uchun ishlatilishi mumkin. Joan Boren va Fina Mao misolida, Dow Jones sanoat fond bozori prognozi fond bozorining umumiy "his-tuyg'ulari" ni hisobga olgan holda yaxshilandi. Boshqa dasturda kompaniyalar korporativ obro' kabi tuzilmagan ma'lumotlar muammolarining ta'sirini tekshirishni boshladilar. Misol uchun, Skott Spangler va uning hamkasblari bir nechta kompaniyalar turli turdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, tuzilgan tashabbuslarni ishlab chiqish va kompaniya va uning mahsulotlari obro'sini baholash kabi faoliyatni doimiy monitoringini ta'minlashni muhokama qilishdi. Boshqa operatsiyalarda moliyaviy monitoring va audit kabi ma'lumotlar oqimi tekshirildi. Strukturaviy ma'lumotlar bir nechta usullarni talab qiladi.

PPhilip Hayes va Stiven Vaynshteyn Reuters axborot xizmati uchun alohida yangiliklarni tasniflashga yordam beradigan tizimni ishlab chiqdilar. Olingan tizim tuzilmagan yangiliklar

maqolalarini taxminan 700 toifaga ajratadi va 17000 dan ortiq kompaniya nomlarini 85 foiz aniqlik bilan aniqlaydi. Tadqiqotchilar alohida yondashuv, blog, twitter xabari va boshqa matnga kiritilgan tuzilmagan hissiyot tahlilini yaratishni boshladilar.

SIning mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va naqshlarni aniqlash imkoniyatlari ma'lumotlar bazasi tizimlarining an'anaviy paradigmalarni qayta belgilab, ma'lumotlarni qayta ishlash, razvedka ma'lumotlarini olish va avtomatlashtirish davrini boshlab berdi.

Ma'lumotlar, xom ko'rinishida, kontekst va ma'noga ega emas. "0, 20, 46, 09" ketma-ketligi - bu ma'lumotlar, ammo kontekstsiz u ma'noga ega emas bo'lib qoladi. Ma'lumotlarning haqiqiy qiymatini ochish uchun u kontekstualashtirish, yig'ish va tahlil qilish jarayonini o'zgartirishi kerak. Har qanday axborot tizimining zamirida ma'lumotlarni mazmunli axborotga aylantirish vazifasi yotadi. Ushbu transformatsiya asosiy maqsad bo'lib, ma'lumotlar mantiqiy va dolzarbligini topadigan puxta tashkil etilgan ombordir. Ma'lumotlar bazasi tizimlari va ilovalari xom ma'lumotlarni amaldagi tushunchalarga aylantiruvchi kanal bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumotlar bazasi tizimlari - bu ma'lumotlarni samarali saqlash, boshqarish va olish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot tizimlari. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni tartibga solish va navigatsiya qilishning uslubiy texnikasini taklif qiladi. Ma'lumotlar bazasi tizimlari SI-MB integratsiyasining asosini tashkil qilib, ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va olish uchun asosiy infratuzilmani ta'minlaydi. Ular sun'iy intellekt texnikalarining uzluksiz integratsiyasini osonlashtirish orqali ma'lumotlarga samarali kirish va tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu integratsiya orqali tashkilotlar va tadqiqotchilar SI dan yaxshiroq qarorlar qabul qilish, bashoratli tahlillarni amalga oshirish va real vaqt rejimida tushunchaga ega bo'lish, innovatsiya va raqobatbardoshlikni oshirish uchun foydalanishlari mumkin. katta ma'lumotlardan.

SI-MB integratsiyasi ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoniyatlarini yaxshilash uchun sun'iy intellekt texnikasini an'anaviy ma'lumotlar bazasi tizimlari bilan birlashtirish jarayonini anglatadi. U ilg'or ma'lumotlarni tahlil qilish, real vaqt rejimida qayta ishlash va bashorat qilish imkoniyatlarini ta'minlaydi, ma'lumotlar bazasi tizimlarining qiymati va samaradorligini oshiradi. Ushbu sinergiya tashkilotlarga o'z ma'lumotlaridan qimmatli tushunchalarni olish imkoniyatini beradi, natijada innovatsiyalar va turli sohalarda raqobatbardoshlikni oshiradi.

SI algoritmlar va statistik modellarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, bu esa kompyuterlarga ma'lumotlardan o'rganish orqali ma'lum bir vazifani bajarishda ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. Mashinani o'rganish (MO') sun'iy intellektning kichik to'plami sifatida ma'lumotlar bazalarini avtonom tarzda moslashtirish va ularning ishlashini optimallashtirish imkonini berish orqali SI va ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish uchun zarurdir. MO' algoritmlari ma'lumotlarni boshqarish, so'rovlarni optimallashtirish va bashoratli tahlilni yaxshilaydi, ma'lumotlar bazalarini aqlli va samaraliroq qiladi. Ushbu integratsiya tizimlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori aniqlik va sezgirlik bilan qayta ishlash imkonini berish orqali ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini inqilob qiladi.

Intellektual ma'lumotlar bazasi interfeysi (IMI) g'oyasi odatdagi tizim interfeysiga o'xshaydi, bu interaktiv va ixcham foydalanuvchi interfeysi bo'lib, bir nechta masofaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarida (MBBT) bir nechta ma'lumotlar bazalariga samarali kirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan, bu Struktura so'rovlari tiliga ruxsat beradi. (SQL). "Intelligent

Database Interface Language (IDIL) IMI ning noyob so'rovlar tili bo'lib, so'rovlarni SQL ga tarjima qilish va so'ngra so'rovni to'g'ri MBBTga yo'naltirish orqali SQL bilan o'zaro ta'sir qiladi. Intellektual ma'lumotlar bazasi interfeysidan olingan natijalar bir vaqtning o'zida bitta kortej sifatida qaytariladi. Quyidagi rasmda IMI oqimining diagrammasi ko'rsatilgan.

1-rasm. Intellektual ma'lumotlar bazasi interfeysi

Sxema menejeri (SM)

E'lon qilingan ma'lumotlar bazasining ma'lumotlari sxema menejeri tomonidan belgilanadi. Sxema menejeri, shuningdek, so'rovlar menejeriga individual ma'lumotlar bazasi munosabatlari uchun ma'lumot beradi. Sxema uslubining mas'uliyatining bir qismi ma'lumotlar bazasi deklaratsiyasini qayta ishlash, e'lon qilingan ma'lumotlar bazasiga kirish va sxema ma'lumotlarini saqlash va aloqa nomi taxalluslarini boshqarishdir, bu munosabatlarni o'z ichiga olgan ikki yoki undan ortiq ma'lumotlar bazalarida bir xil nomlar mavjud bo'lganda sodir bo'ladi.

MBBT ulanish menejeri (DCM)

Barcha ma'lumotlar bazalarining ma'lumotlar bazasiga masofaviy ulanishi DCM tomonidan boshqariladi, bu ulanish bilan bog'liq barcha past darajadagi 1/0 operatsiyalarini bajarishdan tashqari, yopiq va ochiq ma'lumotlar bazasi ulanishlariga so'rovlarni qayta ishlashni o'z ichiga oladi. IMIda har bir ma'lumotlar bazasi u bilan bog'langan ko'pi bilan bitta ulanishga ega va har bir ulanish 0 yoki undan ortiq natija oqimiga ega.

So'rov menejeri (QM)

QM IDIL so'rovlarini va ularning natijalarini qabul qiladi va boshqaradi. QM ning yana bir vazifasi, agar so'rov MBBT tomonidan muvaffaqiyatli bajarilgan bo'lsa, natija munosabati uchun generatorni qaytarishdir, bu IDIL so'rovlari ularni DCM yordamida SQLga tarjima qilish orqali qayta ishlanganda sodir bo'ladi. Yuqorida ishlatilgan generator IDIL natijasini belgilash uchun ishlatiladigan mavhum ma'lumotlar turidir.

Kesh menejeri

So'rov keshining natijasi kesh menejerining javobgarligidir. Bu natija keshda mavjud bo'lgan IDIL so'rovlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu muntazam vaqt oralig'ida keshni tekshirish uchun faol ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda ishlatiladi.

Mashinani o'rganishda erishilgan yutuqlar tufayli, ulardan ba'zilari nutqni aniqlash va boshqalar. O'rganishni kuchaytirish MO'ning o'rganish, qaror qabul qilish va bashorat qilishning umumiy rejasini o'z ichiga olgan jihati hisoblanadi. O'rganishni kuchaytirish qo'lda loyihalash strategiyasini optimallashtirish va agar duch keladigan muammoni takroriy qaror qabul qilish muammosiga aylantirsa, avtomatlashtirish kabi echimlarni taqdim etishi mumkin. MO'ning o'ziga xos tomoni shundaki, ko'pchilik MBlar qila olmaydigan tarixiy ma'lumotlardan o'rganish qobiliyatidir, ammo so'nggi paytlarda an'anaviy ma'lumotlar bazalarini quvvatlantirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan usullar ko'paymoqda. O'rganiladigan ma'lumotlar bazasi ma'lumotlar bazalarini yanada aqlli va moslashuvchan qiladi, eski ma'lumotlar yoki yozuvlarga ko'ra instinktiv ravishda yaxshilash va so'rovlar ish yukini taqdim etish qobiliyatiga ega.

O'rganiladigan ma'lumotlar bazasi, shuningdek, mashinani o'rganish bilan ma'lumotlarning turli xususiyatlarini tasvirlashi va MBBTni yaxshilaydigan eng samarali modelni tanlashi mumkin. ML ma'lumotlar bazasini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatishda davom etsa-da, mutaxassislar duch keladigan qiyinchilik - bu tavsiflarda uyg'unlikning yo'qligi va ML nuqtai nazaridan noaniq toifalash.

Ma'lumotlar bazalarining ishlashi sun'iy intellekt asosidagi so'rovlarni optimallashtirish tufayli o'zgarib bormoqda. Mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda, ma'lumotlar bazalari so'rovlar tendentsiyalarini o'rganishi va eng yaxshi bajarish strategiyalarini taklif qilishi mumkin. Ushbu avtomatlashtirish so'rovlarni qayta ishlash vaqtlarini sezilarli darajada qisqartirishi tufayli ma'lumotlar bazasining tezligi va javob berish qobiliyati umuman oshirildi. Ushbu usul ma'lumotlar bazasini boshqarish landshafti qanday o'zgarib borayotganini ta'kidlab, nashr etilgan bir nechta maqolalarda yoritilgan.

SI tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan so'rovlarni optimallashtirish asosan mashinani o'rganish algoritmlariga tayanadi. Natijada, ma'lumotlar bazalari oldingi so'rov ma'lumotlari va foydalanuvchi odatlaridan o'rganish orqali so'rovlarni bajarish rejalari haqida oqilona xulosalar chiqarishi mumkin. Bu algoritmlar bir necha usullarni o'z ichiga oladi, jumladan chuqur o'rganish, neyron tarmoqlar va qarorlar daraxtlari, ular birgalikda ma'lumotlar bazalariga haqiqiy foydalanishga qarab ish faoliyatini doimiy ravishda yaxshilash imkonini beradi.

So'rovlarni avtomatik sozlash sun'iy intellekt asosidagi so'rovlarni optimallashtirishning asosiy afzalligi hisoblanadi. Ma'lumotlar bazalari ishlashdagi qiyinchiliklarni avtonom tarzda aniqlashi va ma'lumotlar bazasi ma'murlarining qo'lda aralashuviga bo'lgan ehtiyojni inkor etib, mashinani o'rganish va SI algoritmlaridan foydalangan holda real vaqt rejimida yaxshilanishlarni taklif qilishi mumkin. Oxir-oqibat, bu nafaqat so'rovlar ishlashini soddalashtirish, balki ma'lumotlar bazalarining o'zgaruvchan ish yuklari va ma'lumotlar naqshlariga dinamik ravishda moslashishini ta'minlash orqali ma'lumotlar bazasi tizimlarining samaradorligi va sezgirligini oshiradi.

1-jadval. Sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlar bazasi va an'anaviy ma'lumotlar bazasi jadvali

Aspekt	An'anaviy ma'lumotlar bazasi	Sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlar bazasi
Ma'lumotlarni saqlash va Qidiruv	Sxemalar va tuzilgan so'rovlar asosida ma'lumotlarni saqlash va qidirish.	Tarkibi bo'lmagan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydi va so'rovlar uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) dan foydalanadi.
So'rovlarni optimallashtirish	An'anaviy so'rov usullari qo'llaniladi.	So'rovlarni optimallashtirish, ishlashni yaxshilash uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi.
Haqiqiy vaqt tushunchalar	Haqiqiy vaqtda ma'lumotlar imkoniyatlari cheklangan.	Haqiqiy vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash imkonini beradi va tezkor ma'lumotlarni taqdim etadi.
Masshtablik	O'lchov murakkab bo'lishi mumkin va qo'lda aralashuvni talab qilishi mumkin.	O'sib borayotgan ma'lumotlar yuklarini samarali boshqarish uchun avtomatik miqyoslilikni taklif qiladi.
Tabiiy til interfeyslari (NLP)	Odatda tabiiy til interfeyslari yo'q.	Kundalik tildan foydalangan holda intuitiv so'rovlar uchun NLP-ni o'z ichiga oladi.

Intellektual ma'lumotlar bazasi interfeysi (IMI): AI tomonidan boshqariladigan interfeyslar foydalanuvchilarga qulayroq va intuitiv bo'lib, ma'lumotlar bazalari bilan tabiiy tilda o'zaro ta'sir o'tkazish imkonini beradi va texnik bo'lmagan foydalanuvchilarning ma'lumotlarga kirish va manipulyatsiya qilish qobiliyatini oshiradi.

O'rganiladigan ma'lumotlar bazalari: Ma'lumotlar bazalari foydalanuvchi so'rovlari va foydalanish tendentsiyalari, ma'lumotlarni tashkil qilishni optimallashtirish, mustaqil ravishda indekslash va so'rovlar samaradorligini oshirish tufayli ko'proq moslashadi. Aqlli so'rovlar: AI algoritmlari so'rovlarni optimallashtirishni yaxshilaydi, so'rovlarni yanada samarali va kontekstdan xabardor qayta ishlashni ta'minlaydi, natijada tezroq tushunchalar va kamroq so'rovlar murakkablashadi.

Avtonom ma'lumotlar bazalari: Kelajakda biz to'liq avtonom ma'lumotlar bazalarini ko'ramiz, ular o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini sozlash va o'z-o'zini ta'mirlash, ishlamay qolish va qo'lda ma'lumotlar bazasiga texnik xizmat ko'rsatish faoliyatini minimallashtirish, ishonchlilikni oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

References:

1. Kingsley OA, Dahj JN. Modeling of an efficient low cost, tree based data service quality management for mobile operators using in-memory big data processing and business intelligence use cases. In: 2018 international conference on advances in big data, computing and data communication systems (icABCD)", At Uhlanga, Durban. South Africa. 2018.

2. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
3. Shermatova, G. Y. H. (2022). Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Scientific progress*, 3(1), 372-376.
4. Shermatova, X.M. (2022). Axborot kommunikatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonlarini modellashtirish. 228.
5. Ochilov, I. (2023). Importance of pedagogical technologies in forming thinking and skills in history lessons. *Science and innovation*, 2(B4), 481-484.
6. Iskandar, O. (2023). The Organization of the Khorazm Soviet Republic.
7. Ochilov, I. (2022). SPECIFIC GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM. *Science and Innovation*, 1(6), 228-231.
8. Iskandar, O. (2022). XIVA TARIXI VA RIVOJLANISHIDA TURIZMNING AHAMIYATI. *PEDAGOG*, 5(6), 327-329.
9. Ochilov, I. (2022). XALQARO TURIZM TARIXI VA RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS GEOGRAFIK JIHATLARI. *Science and innovation*, 1(C6), 228-231.
10. Ochilov, I. (2023). TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO'NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. *Наука и технология в современном мире*, 2(16), 43-46.
11. Очилов, И. (2024). XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИДА ХИВА ХОНЛИГИДА СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР. *TADQIQOTLAR. UZ*, 35(2), 89-93.
12. Ochilov, I. (2024). XIVA XONLIGIDA SOLIQ TIZIMI VA MAJBURIYATLAR. *Молодые ученые*, 2(8), 73-75.
13. Omgaldali o'g'li, O. I. (2023). O'RTA OSIYODA TARIXIY BILIMLARNING TARAQQIYOTI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(3), 9-15.
14. Azimovna, R. F. (2024). Youth Entrepreneurship and its Development Measures. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(1), 340-343.
15. qizi To'yeva, M. S. (2022, November). YANGI O'ZBEKISTON ORIFA AYOLLARI VA G'ARB AYOLLARINING JAMIYATDAGI MAVQEYI VA ULARNING HUQUQLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 74-81).
16. Iskandar, O. (2022). OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM IN OUR REPUBLIC. *CONTEMPORARY ART AND CULTURE*, (ISSUE 11), 47-49.